

[white paper]

Diamond Open Access

[awaiting peer review]

Explorando a Escala de Planck

Colaboração Quântica Aberta¹

19 de Junho de 2024

Resumo

Apresentamos um algoritmo de resolução, com o intuito de guiar o leitor na demonstração de grandezas físicas associadas à escala de Planck.

palavras-chave: análise dimensional, escala de Planck, algoritmo de resolução, vácuo quântico

A versão mais atualizada deste white paper está disponível em
<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12174358>

Apresentação

1. Este é um Algoritmo de Resolução (AR).
2. Um AR é um material didático intermediário, que está entre o gabarito e a resolução de um problema, pois ele apresenta um pouco de conteúdo, mesclado com algumas atividades.
3. Leia atentamente o conteúdo e nas questões do tipo “mostre que”, explique e explique todos os passos envolvidos na respectiva demonstração.
4. Tenha em mãos papel e caneta, e embarque nesta divertida jornada!

¹Todos os autores com suas afiliações aparecem no final deste white paper.

Introdução

5. Neste white paper pedagógico, fazemos a análise dimensional de importantes grandezas físicas para estudar a menor escala fisicamente possível, denominada escala de Planck [1].
6. A notação $[x]$ é utilizada para representar as unidades físicas envolvidas em uma dada grandeza x .
7. Por exemplo, como a unidade da velocidade é metros por segundo, escrevemos $[v] = \text{m/s}$.
8. Utilizamos o Sistema Internacional de Unidades (SI).
9. Dentre as referências utilizadas e sugeridas, destacamos [2–7].

Força

10. Assumimos que o leitor esteja familiarizado com as seguintes fórmulas para a força em um sistema físico.

11.

$$F = ma$$

12.

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

Unidades da Força

13. Um Newton é definido como a força necessária para acelerar um quilograma de massa a uma taxa de um metro por segundo ao quadrado.

14. Assim,

$$[F] = \text{N} = \text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}^2}.$$

15. Isole G em (12) e escreva a fórmula de $[G]$ em função apenas de quilograma (kg), metro (m) e segundo (s).

Três Constantes Fundamentais

16. Em 1899, Planck unificou três importantes constantes da física, a saber, a constante gravitacional (G), a velocidade da luz no vácuo (c) e a constante de Planck (h).
17. Este resultado é muito importante por duas razões: (i) primeiro, porque essas constantes representam três teorias físicas que operam em escalas distintas; (ii) e porque, como veremos, só existe uma combinação entre elas que resulta nas unidades de comprimento, tempo, massa e energia.
18. A constante de Planck (h) atua no mundo microscópico, isto é, em escalas menores do que uma molécula.
19. A constante gravitacional (G) opera nas escalas maiores do que uma molécula, mas com velocidades baixas, quando comparadas com a velocidade da luz.
20. A constante c está presente em sistemas relativísticos, cujas velocidades podem se aproximar da velocidade da luz.
21. Por razões técnicas, \hbar é denominada constante de Planck reduzida e vale

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}.$$

22. Note que ambas as constantes de Planck têm a mesma dimensão,

$$[\hbar] = [h].$$

23. A partir de agora, quando falarmos em constante de Planck, estamos nos referindo à constante de Planck reduzida.

Unidades de G , c , \hbar

- 24.

$$[G] = \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2}$$

- 25.

$$[c] = \frac{m}{s}$$

26.

$$[\hbar] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}}$$

27. A partir de agora, vamos omitir os colchetes para facilitar a notação, isto é, considere $[G] = G$, $[c] = c$ e $[\hbar] = \hbar$.

Comprimento de Planck

28. Vamos escrever a dimensão ‘metro’ (m) como uma combinação dessas três grandezas (G , c , \hbar).

29. A partir de (24) e (25), mostre que

$$\frac{G}{c} = \frac{\text{m}^2}{\text{kg} \cdot \text{s}}.$$

30. Utilizando (25) e (26), encontre a relação

$$\frac{\hbar}{c^2} = \text{kg} \cdot \text{s}.$$

31. Substitua o termo $\text{kg} \cdot \text{s}$ de (30) em (29) para chegar em

$$\text{m}^2 = \frac{\hbar G}{c^3}.$$

32. A partir de (31) e da informação em (17.ii), escreva a fórmula para o comprimento de Planck (ℓ_p).

33. Qual o significado físico de ℓ_p ?

Tempo de Planck

34. Vamos escrever a dimensão ‘segundo’ (s) como uma combinação das três grandezas fundamentais (G , c , \hbar).

35. Calcule $[c]$.

36. Utilizando (31), o resultado de (35) e a informação em (17.ii), obtenha a fórmula para o tempo de Planck (t_p).

37. Qual o significado de t_p ?

Massa de Planck

38. Vamos escrever a dimensão ‘quilograma’ (kg) como uma combinação de G, c, \hbar .

39. Demonstre que

$$\text{kg} = \frac{\hbar}{c} \frac{1}{m}.$$

40. A partir dos resultados (31) e (39), encontre a relação

$$\text{kg} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}.$$

41. A partir de (40) e da informação em (17.ii), escreva a fórmula para a massa de Planck (M_p).

42. Qual o significado de M_p ?

Energia de Planck

43. Albert Einstein descobriu a fórmula $E = mc^2$ em 1905, como parte de sua teoria da relatividade especial.

44. Utilizando (43) e a massa de Planck (M_p), escreva a fórmula da energia de Planck (E_p).

Mais algumas grandezas

45. Calcule a velocidade de Planck (v_p) em termos de G, c, \hbar .

46. Obtenha a frequência de Planck (ν_p) em termos de G, c, \hbar .

47. É correto afirmar que a constante de Planck (\hbar) tem dimensão de energia vezes tempo?

Constante de Planck

48. Escreva as unidades de \hbar em termos de unidades de massa (kg), velocidade ($[v] = v$) e comprimento (m)?
49. Agora escreva as unidades de \hbar em termos de unidades de massa (kg), aceleração ($[a] = a$), comprimento (m) e tempo (s)?

Resumo

50.

$$\ell_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$$

51.

$$t_p = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$$

52.

$$M_p = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$$

Convite Aberto

Revise, adicione conteúdo e seja coautor(a) deste white paper [8, 9].
Junte-se à **Colaboração Quântica Aberta**.

Arquivos Suplementares

[10]

Como citar este white paper

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12174358>

Agradecimentos

+ Zenodo

<https://zenodo.org>

Consentimento

Os autores concordam com [9].

Como citar este artigo?

<https://zenodo.org/record/12174358>

Licença

CC-By Attribution 4.0 International [11]

Referências

- [1] Santos, Caio M., et al. “Uma proposta didático-matemática para o uso da escala de planck: dos fótons aos buracos negros”. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, vol. 42, 2020.
<https://doi.org/10.1590/1806-9126-rbef-2019-0350>
- [2] Adler, Ronald J. “Six easy roads to the Planck scale.” *American Journal of Physics* 78.9 (2010): 925-932. <https://arxiv.org/abs/1001.1205>
- [3] Faraoni, Valerio. “Three new roads to the Planck scale.” *American Journal of Physics* 85.11 (2017): 865-869.
- [4] Lobo, Matheus P. “Roads to the Planck Scale.” *OSF Preprints*, 11 Aug. 2020. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2cdwb>
- [5] Susskind, Leonard, and Art Friedman. *Quantum mechanics: The theoretical minimum*. Basic Books, 2014.

- [6] Hrabovsky, George, and Leonard Susskind. *Classical mechanics: the theoretical minimum*. Penguin UK, 2020.
- [7] Susskind, Leonard, and Art Friedman. *Quantum mechanics: The theoretical minimum*. Basic Books, 2014.
- [8] Lobo, Matheus P. “Microarticles.” *OSF Preprints*, 28 Oct. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/ejrct>
- [9] Lobo, Matheus P. “Simple Guidelines for Authors: Open Journal of Mathematics and Physics.” *OSF Preprints*, 15 Nov. 2019.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/fk836>
- [10] <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.12174358>
- [11] CC. Creative Commons. *CC-By Attribution 4.0 International*.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Colaboração Quântica Aberta

Matheus Pereira Lobo¹ (matheusplobo@gmail.com)
<https://orcid.org/0000-0003-4554-1372>

Ayla Pinheiro dos Reis de Souza^{1,2,3}

¹Universidade Federal do Norte do Tocantins (Brasil)

²Centro de Ensino Vera Lúcia dos Santos Carvalho (MA, Brasil)

³Unidade Integrada São Raimundo Nonato (MA, Brasil)